

РОЛЬ СИМУЛЯЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ-СТОМАТОЛОГОВ

Умида Абдурасуловна Шукурова,

Зиёда Фуркатовна Курбанова, Ширин Шавкатовна Азизова

Ташкентский государственный стоматологический институт, кафедра

Пропедевтики терапевтической стоматологии

shua1981@mail.ru

АННОТАЦИЯ:

симуляционные технологии в обучении студентов-стоматологов дают возможности освоения новых технологий диагностики и лечения стоматологических заболеваний, позволяя актуализировать подготовку будущих врачей стоматологов и обеспечить уровень их подготовки, который снизит время адаптации на рабочем месте.

Ключевые слова: симуляционные технологии, студенты-стоматологи, практические навыки, фантом зубов, 3D-монитор.

Оказание высококачественной стоматологической помощи населению зависит не только от теоретической подготовки студентов-стоматологов, но и от наработки практических мануальных навыков будущими врачами-стоматологами.

Если посмотреть исторические данные, с конца прошлого века в медицине применяется симуляционное обучение [2,4]. Сфера стоматологии и дисциплины по стоматологии не могут существовать без фантомов и симуляционных средств, так как они дают возможность на высоком уровне многократно отработать тот или иной практический навык [1,3].

Для качественного симуляционного обучения необходимы не только фантомы, но и самые современные симуляционные комплексы. В Ташкентском государственном стоматологическом институте (ТГСИ) студенты первого и второго курса полностью работают на фантомных зубах, который представляется удаленными естественными зубами, фиксированными на гипс или альгинатную массу. Также имеются пластмассовые имитаторы зубов, но материал таких зубов однороден и более мягок, чем твердые ткани зуба, что не дает возможности студенту реально прочувствовать навык препарирования. Пластмассовые имитаторы зубов представлены целыми здоровыми зубами и не

показывают патологию, с которой может столкнуться будущий врач-стоматолог в своей работе. Объективная оценка выполненной работы затруднена и часто субъективна, нет возможности контроля результатов в перспективе. Исходя из этого, целесообразно проводить навыки на естественных зубах, которые были удалены. Студенты собирают такие зубы по клиникам и готовят фантомы. В ходе проведения препарирования студент чувствует твердость зуба, визуально определяет слои твёрдой ткани зуба, и данная методика способствует более четкому сформированию теоретических знаний в практике. В ТГСИ имеется «Симуляционный центр», который оснащен симуляторами, которые позволяют студентам-стоматологам осуществить этапы препарирования твёрдых тканей зубов и сделать художественную реставрацию. Центр оснащен 3D симулятором, который имеет 3D-монитор и наконечники, которые представлены в виде турбинного и механического наконечника с наборами боров различных форм и размеров. Студенты в 3D-формате выполняют практические навыки по препарированию твёрдых тканей зубов, выполняют эндодонтические манипуляции в корневых каналах зубов. В данном центре имеется электронная библиотека, которая также работает только для студентов.

Исходя из вышесказанного, «Симуляционный центр» ТГСИ дает возможность студентам неограниченное количество раз отрабатывать практические мануальные навыки. В развитии симуляционных технологий, эти комплексы позволят подняться на новый уровень взаимодействия студента-стоматолога. Это даст возможность онлайн интеграции, проведению студенческих олимпиад как в оффлайн, так и в онлайн формате. Что касается кредитно-модульной системы образования, обучение студентов на симуляционных технологиях, в дополнение к традиционным занятиям является эффективным методом повышения практических навыков у будущих врачей-стоматологов.

REFERENCES

1. Г. М. Будаичиев, С. Т. Гусейнова, Д. Ш. Дадаева, Х. А. Алиева РОЛЬ СИМУЛЯЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РАЗВИТИИ КЛИНИЧЕСКИХ НАВЫКОВ СТУДЕНТОВ-СТОМАТОЛОГОВ // Вестник новых медицинских технологий. Электронное издание. 2024. №3. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/rol-simulyatsionnyh-tehnologiy-v-razvitiiklinicheskikh-navykov-studentov-stomatologov>

2. Муравьев, К.А. Симуляционное обучение в медицинском образовании - переломный момент / К.А.Муравьев, А.Б.Ходжаян, С.В.Рой // *Фундаментальные исследования*. - 2011. - № 10-3. - С. 534-537.
3. Симуляционное обучение в медицине / Под ред. Проф. Свистунова А.А. Составитель Горшков М.Д. - Москва.: Издательство Первого МГМУ им. И.М.Сеченова, 2013 - С.276-287.
4. Cooper, J.B. A brief history of the development of mannequin simulators for clinical education and training / J.B.Cooper, V.R.Taqueti // *Postgrad Med J*. - 2008. - №84 (997). - P. 563-570.